

O vídeo como prática cultural e colaborativa na pandemia entre 2020 e 2021

El video como práctica cultural y colaborativa en la pandemia entre 2020 y 2021

Regilene A. Sarzi-Ribeiro¹

Resumo

Trata-se de um estudo sobre a performatividade do vídeo. O objetivo é investigar o impacto da performatividade videográfica nas artes durante a pandemia de COVID-19. A metodologia da pesquisa de natureza qualitativa é baseada em coleta de dados e material videográfico para um mapeamento do vídeo como prática cultural. O cenário descrito é marcado por práticas em vídeo colaborativas incentivadas por eventos, mostras e festivais que foram os grandes motivadores para produção artística em vídeo durante 2020 e 2021.

Palavras-chave: arte do vídeo, performatividade videográfica, vídeo e pandemia.

Resumen

Se trata de un estudio sobre la performatividad del vídeo. El objetivo es investigar el impacto de la performatividad videográfica en las artes durante la pandemia de COVID-19. La metodología de investigación cualitativa se basa en la recopilación de datos y material de video para un mapeo del video como práctica cultural. El escenario descrito está marcado por prácticas de video colaborativo incentivadas por eventos, conciertos y festivales que son grandes motivadores para la producción de videos artísticos durante 2020 y 2021.

Palabras clave: videoarte, performatividad videográfica, video y pandemia.

Introdução

As práticas comunicacionais ou artísticas que exploram as audiovisuais atualmente resultam da temporalidade em fluxo, a qual habita-se incorporando a linguagem do vídeo. Ao se apropriar cotidianamente das audiovisuais disponíveis em diferentes dispositivos

¹ Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC/SP). Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia e docente do curso de Artes Visuais da FAAC/UNESP/Bauru. Líder do grupo de pesquisa LabIMAGEM – Laboratório de Estudos de Imagem/CNPq. regilene.sarzi@unesp.br

cujos resultados são veiculados e colocados em circulação através de diferentes plataformas, cada vez mais os sujeitos tornam-se conectados e integrados a um ser e estar vídeo. Essas audiovisuais, experienciadas em constantes devires e sucessivas conexões, transformam a percepção tornando os sujeitos audiovisuais cada vez mais condicionados por essa experiência do vídeo vivido, cotidianamente e culturalmente.

Isso ficou muito mais evidente e potencializado quando em 2020, com o advento da pandemia de COVID-19, o isolamento social obrigou o mundo inteiro a se comunicar tendo como recurso o telefone, o vídeo e a internet. No entanto, o vídeo foi o grande protagonista das ações humanas quando foi preciso ficar em casa e se comunicar ou se expressar de forma remota, à distância. Na ocasião, assistiu-se a um retorno ou legitimação de diferentes maneiras de incorporar o vídeo aos processos criativos e comunicativos que ampliaram o estatuto da linguagem audiovisual permitindo que, além de uma onipresença, ele se tornasse de fato uma presença, que seu deu pela apropriação do corpo do sujeito audiovisual associado à outras formas de vivenciar o vídeo.

No cenário da pandemia, o vídeo passou a ser uma ação vídeo, a partir da qual percebe-se como os corpos agem frente as câmeras corrigindo comportamentos, reagindo a situações nas quais a linguagem do vídeo exige outras posturas e costumes. Como exemplo, basta observar como os sujeitos aprendem e incorporam as ações videográficas tais como enquadrar, corrigir o foco, compor figura e fundo, usar filtros e ajustes de luz e som, acertar a distância da câmera para mais perto ou mais longe, a velocidade da fala e o volume ou ruídos sonoros e no caso dos aparelhos móveis, como são integrados à horizontalidade da tela para a gravação, ou ainda como se atende a uma videochamada caminhando ou andando por um ambiente enquanto se fala com alguém do outro lado. Sobretudo quando se considera a linguagem do vídeo uma linguagem nômade, em constante devir, conforme defende Sarzi-Ribeiro (2021).

Nesse estudo, fruto de uma pesquisa de pós-doutorado realizado entre 2021 e 2022, junto ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás, sob a supervisão do Prof. Dr. Cleomar de Sousa Rocha, o fenômeno que surge das práticas culturais decorrentes da incorporação das audiovisuais no cotidiano é nomeado performatividade videográfica definido como um reflexo do modo ou exercício performativo da linguagem vídeo que, em sua atuação social, contamina a expressão e a comunicação audiovisual observadas, sobretudo, no contexto da pandemia de COVID-19. Cabe reiterar que um dos traços da performatividade videográfica é comportar-se como um vírus ou um agente que transmite seus traços linguísticos toda vez que se projeta traduzindo-se em comportamentos culturais (Sarzi-Ribeiro e Rocha, 2022).

Assim, o estudo defende como hipótese que a versatilidade videográfica e o desempenho com que o vídeo atua modelando comportamentos sociais, como aqueles que se pode observar nas práticas culturais digitais e que a tudo traduz em som-imagem; áudio visual; registra; arquiva; fragmenta; enquadra; multiplica janelas; sobrepõe planos e ou promove a fusão de sons e imagens, resulta do comportamento viral do vídeo que contamina os sujeitos interconectados, se tornando uma linguagem imperativa.

A metodologia empregada para o estudo foi pautada em uma pesquisa qualitativa, exploratória descritiva que se caracterizou como uma pesquisa sobre arte, realizada em três etapas, descritas aqui de forma sucinta. Na primeira etapa foi realizado um levantamento bibliográfico e sitiográfico sobre o tema e objeto da pesquisa para coleta de dados, informações, imagens e material videográfico, fontes teóricas e imagéticas de estudo do corpus da pesquisa. A segunda etapa foi marcada por uma ontologia do vídeo, fruto do mapeamento de um conjunto de práticas em vídeo para descrição do comportamento videográfico na cultura digital. E, por fim, a terceira e última etapa da pesquisa foi composta da análise de um conjunto de obras artísticas em vídeo para discussão sobre o

comportamento videográfico e a performatividade, tendo os filósofos norte-americanos Andrew Feenberg (2016) e Don Ihde (2017) como fundamentação de base. Neste artigo, são apresentados uma parte dos resultados da segunda etapa da pesquisa.

Cabe destacar, ainda que de forma breve, que o interesse desta pesquisa pela filosofia da tecnologia de Andrew Feenberg (Nova York - EUA, 1943) se deve sobretudo pelo fato de que Feenberg defende que a sociedade e a tecnologia se influenciam mutuamente e seu principal argumento é a transformação democrática da tecnologia (Feenberg, 2016).

Don Ihde (Hope - EUA, 1934) é determinante para a compreensão do processo de incorporação de novas formas audiovisuais como práticas culturais. Ihde afirma que as relações de incorporação agem em um duplo sentido (Ihde, 2017). Primeiro a tecnologia vai moldar o seu uso por meio de uma programação para a qual ela foi designada, a tecnologia segue enquadrando a incorporação a partir de contextos específicos de uso. Depois, em um segundo momento, observa-se o desejo de transformação que a tecnologia proporciona. O sujeito deseja que a tecnologia se transforme em algo incorporado nele mesmo, em seu corpo e em sua percepção, ou seja, como um poder que vem de si mesmo ele rejeita o que as tecnologias são e omite sua influência (Ihde, 2017).

O vídeo como prática cultural e colaborativa na pandemia entre 2020 e 2021

O cenário descrito a seguir é marcado por práticas em vídeo colaborativas incentivadas por eventos, mostras e festivais que foram os grandes motivadores para produção artística em vídeo durante os anos de 2020 e 2021. O estudo apurou um conjunto de 20 festivais que aconteceram on-line em 2020, e outros 28 em 2021, em diferentes países como Brasil, Argentina, Colômbia, México, Cuba, Espanha, Itália, Portugal, USA e Croácia. Como o

panorama é extenso para ser descrito em um único artigo, optou-se por apresentar uma breve síntese de um conjunto considerado entre os eventos mais relevantes realizados nos países latino-americanos, nos anos que compõem o recorte da pesquisa.

A primeira mostra de videoarte observada pela pesquisa foi a 14^a. Cine BH e Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil) em parceria com o 12^o. Brasil CineMundi. Desta mostra cabe destacar a série de criações em vídeo do Pandêmica Coletivo Temporário de Criação, dirigido pelo ator e diretor cearense Juracy de Oliveira. Em 2020, o Pandêmica, coletivo de arte carioca, se dedicou à pesquisa em criações remotas transmitidas pelo Zoom. Em 2021, a 15^a. edição do CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte e do 12^oBrasil CineMundi teve como tema Cinema e Vigilância e contou com performances audiovisuais exibidas na forma de *lives*.

A dupla de artistas Mirella Brandi e Muep Etmo lançou em 2020, o Pink Umbrellas Art Residency e o Festival Pink Umbrellas, em São Paulo, Brasil, descrito como um festival multilinguagem caracterizado por uma ocupação artística on-line em vídeo, que acontecia em tempo real as segundas-feiras do mês de maio, sempre as 17hs no canal do Festival no Youtube e o objetivo foi explorar a internet como um lugar para explorar novas possibilidades criativas e amplificadas. Atualmente, encontram-se disponíveis, os 61 vídeos que participaram do OnLine Artistic Occupation, no canal do Pink Umbrellas Art Residency no Youtube. Em 2021, o evento repetiu a experiência e ampliou a participação de artistas internacionais.

Com o título VIDEOARTE A Casa Foto Arte, a mostra de videoarte do atelier com sede em São Paulo, Brasil, foi realizada em 2020 e 2021, e teve a curadoria de Greice Rosa e Marco Antônio Portela. O evento foi realizado online e em tempo real no dia 21 de agosto de 2020 e os vídeos participantes da mostra tinham no máximo 1 minuto de duração. Também no Brasil, o conceituado Prêmio PIPA lançou em 2020, o Prêmio PIPA em Casa, um edital de videoarte

com apoio emergencial para artistas, contemplando trabalhos produzidos em sua maioria, durante o isolamento social.

Em São Paulo (Brasil), o Instituto Itaú Cultural participou ativamente da agenda em 2020 dos eventos que contemplaram a arte do vídeo. O Festival “Arte como Respiro” contou com uma programação audiovisual que reuniu, em sua quarta-edição, mais de 190 curtas-metragens, todos exibidos gratuitamente no site do instituto. Tendo como tema Descobertas e/ou Redescobertas, as obras tem duração máxima de três minutos e reúne trabalhos de ficção, documentários e vídeos experimentais apresentados em novembro e dezembro de 2020.

Na linha de festivais lançados por conceituadas instituições de fomento à arte e à cultura no Brasil, destaca-se ainda o Prêmio FUNARTE lançou em 2020, o edital Prêmio FUNARTE RespirArte e com objetivo de selecionar e ofertar para o público as vertentes culturais de todas as regiões do país, propôs incentivar 1.600 produções artísticas em vídeo, inéditas, realizadas em plataformas digitais.

Em 2020, foi realizada a 4ª edição do Festival VideoDance e em 2021, a quinta edição com curadoria de Bárbara Tredezini, reafirmando o aumento da presença e visibilidade da videodança no cenário contemporâneo. Além de um eixo experimental, o Festival VideoDance incentivou e fomentou a categoria amadora visando despertar o interesse de novos artistas pela videodança. Na categoria videodança, aconteceu ainda o 1º e o 2º. Festival Internacional de Videodança do RS – FIVRS, em 2020 e 2021, por iniciativa do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Artes Visuais (PPGAVI) da UFPel e pela Fundação Ecarta, com sede em Porto Alegre – Rio Grande do Sul (Brasil). A mostra da primeira edição do Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul (FIVRS) reuniu em três categorias – coporalidades, corpografias urbanas e distópicas e naturezas incorporadas, um conjunto de

25 videodanças, na primeira edição, com produções de dez estados do Brasil, além da Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, França, Itália, México e Portugal.

A exposição virtual 2020 Not Found/ Art Found organizada pelos artistas Rosangella Leote (UNESP) e Priscila Guerra, Clayton Policarpo e Silvia Laurentiz (USP). A mostra virtual reuniu 50 produções artísticas de mais de 100 estudantes das duas universidades, a Universidade São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP). As obras são resultado dos trabalhos artísticos desenvolvidos nas disciplinas da área de multimídia dos cursos de Artes Visuais do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP e do Instituto de Artes (IA) da Unesp, instituições de ensino superior de São Paulo, Brasil.

De igual forma, o evento Zonas de Compensação 7.0 - Sessão 1, contou com a performance audiovisual Janelas Afetivas do Coletivo COM.6, que compôs uma experimentação a partir de edições de vídeos realizadas em tempo real, como uma mixagem experimental ao vivo, pelo coletivo durante o evento.

Duas mostras online aconteceram respectivamente em 2020 e 2021, EmMeio#12 e EmMeio#13, realizadas pelo MEDIALAB-UNB da Universidade de Brasília. A mostra EmMeio#12 Entrelaçamentos foi composta por performances audiovisuais online realizadas, em outubro de 2020, em tempo real no canal do MediaLab UNB, no Youtube e buscaram repercutir como a arte computacional se posiciona frente aos desafios da arte, mercado de arte, questões de cooperação e apropriação das tecnologias no cenário cultural e econômico pós-pandemia. Na mostra EmMeio 12.0, a performance Janelas Afetivas do Coletivo COM.6 e participação do artista Cleomar Rocha, merece destaque. E de igual forma, a mostra EmMeio#13 Contaminações que integrou, em junho de 2021, a programação do evento Panoramas 2021, uma reunião de eventos: SIIMI - VIII Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas -, # 20.ART - 20. Encontro Internacional de Arte e Tecnologia -, e BunB

- 8vo. Balance Unbalance. O objetivo foi tratar de temas como a cultura digital, a arte e a sustentabilidade.

Entre os resultados da pesquisa que mapeou obras artísticas em vídeo produzidas em 2020, encontra-se um conjunto expressivo que compôs o IX PLAY Festival de Videoarte y Cine Experimental realizado no Centro Cultural Universitário CCU da Universidad del Nordeste, em Chaco, na cidade de Corrientes, na Argentina, com curadoria de Maia Navas, que teve o objetivo de ampliar as fronteiras do campo audiovisual dando ênfase para os usos da imagem, do som e da palavra.

Em 2021, muitas das mostras e festivais realizados em 2020 repetiram a experiência e produziram suas edições ampliando a oportunidade para que artistas da arte do vídeo e do audiovisual pudessem ter espaço para promover a expressão e a criatividade individual ou coletiva, em processos experimentais e colaborativos. Na sequência são contextualizados aqueles que foram realizados apenas em 2021, atualizando o conjunto.

Com curadoria de Ruy Filho e Pat Cividanes, diretores do Antro Positivo Plataforma de Arte, o OUTROS FESTIVAL DE ARTE, São Paulo (Brasil), foi composto por ocupações e *lives* e aconteceu em ambiente virtual em março de 2021. O Outros Festival contou com obras em vídeo concebidas durante o isolamento social e que puderam explorar o formato de dípticos e trípticos inéditos e exclusivos. A proposta do evento foi reunir artistas do teatro, dança, performance, música e artes visuais buscando um movimento de aproximação entre artistas e linguagens.

Também estiveram presentes no cenário audiovisual experimental online de 2021 importantes mostras e festivais que fomentaram a produção da arte em vídeo, como a TREL A Mostra de Videoarte (Rio Grande do Sul, Brasil), o TIMELINE: BH#6 Festival Internacional de Videoarte

(Belo Horizonte, Brasil) e o III FIVA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEO ARTE (Rio Grande do Sul, Brasil).

A TREL A Mostra de Videoarte é uma iniciativa do Coletivo Engasga Gato foi composta de três categorias: videoarte, vídeo performance e animação experimental. A mostra ao final recebeu cerca de 455 obras e contou com a inscrição de artistas de 17 países, entre eles: Austrália, Alemanha, Macedônia do Norte, Eslovênia, Portugal, Reino Unido, Equador, Romênia, Japão, Itália, Coréia do Sul, México, França, Arábia Saudita, Estados Unidos, Argentina e Moçambique. O objetivo da mostra foi estimular e fomentar a produção artística para dar visibilidade às narrativas estéticas e poéticas em meio a pandemia do COVID-19. O título TREL A é um substantivo popularmente conhecido ao comportamento de conversas longas e despretensiosas.

Já a mostra de videoarte que participou da programação do IV TIME LINE BH. FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEOARTE BELO HORIZONTE, aconteceu em outubro de 2021 na plataforma Coiote Flix, uma plataforma aberta que não pressupõe inscrição ou seleção, apenas enviar o material e os vídeos ficavam disponíveis durante todo o festival. A proposta do festival foi incentivar a inovação e a criatividade incentivando novas produções audiovisuais sejam curtas-metragens, arte eletrônica, videoarte e ou filmes de vanguarda.

O III FIVA Festival Internacional de Vídeo Arte, por sua vez, é uma iniciativa acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) que anualmente realiza o Seminário de Pesquisa do Mestrado em Artes Visuais, junto ao Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Em 2021, o Seminário comemorou sua décima edição e, com ela, realizou a terceira edição do festival de videoarte.

Com sede em Cuba e curadoria de Teresa Bustillo, O FIVAC Festival Internacional de Videoarte Camagüei acontece desde 2008 e integra um espaço aberto para manifestação das

artes visuais experimentais em suas múltiplas linguagens sobretudo para estimular a produção de jovens artistas e a proximidade com mestres consagrados para compartilhar saberes. O evento envolve além da mostra, espaços de troca entre críticos, curadores, galeristas e o público.

Na Argentina, aconteceu o X PLAY Festival de Videoarte y Cine Experimental – La experiencia de otras imágenes, realizado em 2021 com curadoria de Maia Navas, pelo Centro Cultural Universitario – CCU da Universidade do Nordeste, em Chaco. O Play Festival de videoarte y cine experimental surgiu em 2012 e busca expandir e romper as fronteiras entre som e imagem sobretudo associados à palavra no campo audiovisual. O Play também articula atividades de formação e fomento as práticas audiovisuais experimentais.

Ainda na América Latina, aconteceu o Festival +CODE 2021 (Argentina) e o EQUINÓXIO – 23º Equinoxio University Film and Audiovisual Festival (Colômbia). O Festival +CODE, realizado com curadoria de Nicolás Rojas Acosta é caracterizado como um festival de arte digital. Em 2021, o tema foi “Pensar paisajes: más allá de un marco”, integrado a programação do +CODE Cultura Digital, e segundo a descrição do evento no site oficial, o objetivo é provocar um diálogo entre as várias referências simbólicas associadas a paisagem desde a tradição da pintura até as paisagens virtuais passando pelos espaços urbanos e suas práticas da espacialidade e territórios físicos e virtuais. O evento exibiu diferentes formatos e linguagens artísticas digitais, desde a arte do vídeo passando pela arte generativa, net-art, art imersivo, VR, AR.

Já o festival de cinema e audiovisual EQUINÓXIO – 23º Equinoxio University Film and Audiovisual Festival, realizado em 2021 na Universidad Nacional de Colômbia, é um evento acadêmico que visa dar visibilidade aos trabalhos realizados na universidade e a promoção da produção de jovens cineastas e suas explorações estéticas. Entre as propostas do festival

está a manutenção de um espaço para as novas gerações e ao mesmo tempo a consolidação da produção de imagem e audiovisual.

Considerações finais

Como se observa as mostras e festivais descritos no panorama podem ser definidos como eventos on-line, encontrados todos a partir de pesquisa na internet em bancos de dados digitais e sitiográficos, que mantiveram inclusive seus canais no Youtube, no Vimeo e seus sites em redes ou plataformas digitais. Os resultados apontam para uma grande variedade de mostras e festivais cujos resultados abarcam diferentes linguagens, todas reunidas pela arte do vídeo e ainda agenciadas por investimentos de editais de fomento à arte e à cultura durante o período mais crítico da COVID-19.

De igual forma, cabe ressaltar as características mais identificadas no escopo de tais eventos a partir da composição das categorias das obras participantes, como a acentuada promoção do campo experimental do vídeo e da linguagem audiovisual, a aproximação entre diferentes linguagens e a linguagem do vídeo (dança, teatro, literatura, música, performance), a presença de instituições conceituadas e de coletivos de artistas que se reuniram em práticas colaborativas, ampliando e potencializando a performatividade videográfica.

Os resultados da pesquisa também não poderiam deixar de pontuar o *locus* onde se deram essas mostras e festivais, ou seja, a internet e as redes sociais que permitiram operar as práticas videográficas em rede, em tempo real, online, incorporando a temporalidade das redes em eventos de ocupação artística online e *sites specifics* videográficos, algo que extrapolou a experiência da telepresença já conhecida desde a década de 1970.

E por fim, a incorporação de práticas educativas e de formação de público que muitos festivais e mostras realizavam em suas edições presenciais e passaram a realizar também nas suas edições online, incluindo as *lives*, conversas com curadores, artistas e atores do mercado audiovisual e do vídeo, fazendo o espaço virtual das plataformas em rede, um lugar de formação de público que utiliza cada vez mais o vídeo no seu cotidiano, mas desconhece as práticas artísticas em vídeo. Sem sombra de dúvida, o impacto maior foi no circuito artístico que definitivamente incorporou o vídeo ao campo da arte e tecnologia, fazendo deste muito mais que um meio ou veículo para legitimar a linguagem do vídeo e sua performatividade como uma expressão autêntica, fruto das práticas culturais digitais.

Em suma, observamos ainda que de 2020 para 2021, algumas mostras e festivais ampliaram as categorias de exibição e criaram novas oportunidades gerando mostras artísticas com foco no vídeo muito mais dinâmicas e com resultados inovadores. Dois anos de pandemia, embora pareçam muito pouco, foram suficientes para que, na velocidade das redes, os eventos resignificassem suas práticas de curadoria audiovisual e expandissem o espectro de manifestações da arte do vídeo, legitimando as produções colaborativas e o vídeo como prática cultural e artística.

Referencias

- Feenberg, A. (2016). *La Tecnología en cuestión*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Ihde, D. (2017). *Tecnología e o Mundo da Vida: do Jardim à Terra*. Chapecó: UFFS Editora.
- Sarzi-Ribeiro, R. A. (2021). Videographic experiences in times of pandemic. *10th International Conference on Digital and Interactive Arts (ARTECH 2021)*. (pp 13–

15) Aveiro, Portugal: ACM, New York, NY, USA.

<https://doi.org/10.1145/3483529.3483698>

Sarzi-Ribeiro, R. A. y Rocha, C. S. (2022). La performatividad videográfica y la ocupación del espacio en línea: OUTROS Art Festival. *V Congreso Internacional de Investigación em Artes Visuales ANIAV 2022*. (pp 475-479).

RE/DES_CONECTAR. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2022.2022.15256>